

ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ АСОСЛАРИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОХАЗАЛАР

Абдуганиева Гулрух Мансур қизи

Ўзбекистон Миллий университети

Ижтимоий фанлар факультети 3-курс талабаси

Илмий раҳбар: ю.ф.д., профессор Топилдиев В.Р.

Аннотация. Мазкур мақолада муаллиф Ўзбекистон Республикасида фуқаролик жамияти ва фуқаролик институтларининг Конституциявий асосларини назарий ва амалий жihatдан таҳлил этган. Фуқаролик жамияти институтларини ривожлантиришнинг қонуний асосларини тартибга солишда цивилист олимлар фикларини ўрганган ҳолда тегишли таклифлар берган.

Калит сўзлар: фуқаролик, конституция, институт, фуқаролик жамияти, фуқаролик институти, давлат, ҳукумат, бошқарув, жамоат бирлашмалари, нодавлат ногижорат ташкилоти.

Фуқаролик жамияти ғояси - давлат ва жамиятдаги адолатли тузум ҳақидаги тасаввурлар мажмуи сифатида ғарб ва шарқ мутафаккирлари томонидан илгари сурилган. Масалан, Абу Наср Форобийнинг “Фозил одамлар шаҳри” номли асарида шундай дейилган: “Инсон барча зарур нарсаларни бир ўзи ҳосил қила олмайди, буларни топиш учун у турли касбдаги одамларнинг хизматига муҳтожлик сезади. Бошқа инсонлар ҳам худди шундай ҳолатда бўладилар. Инсонлар ўз эҳтиёжларини қондириш ва камол топиш учун жамоага ва жамиятга бирлашишлари зарур бўлади. Бу жамоада ҳар бир шахс ўз табиатига, истеъдоди ва қобилиятига яраша касб-хунарларни ўрганиб, ҳар кун ўз санъатида (хунарида) камолотга етишга ҳаракат қилади. Шу сабабли (турли миллат ва турли динга мансуб) турли жойларда яшовчи одамлар турли жамиятларга бирлашадилар”.¹

Профессор В.Е.Чиркин давлат бошқарувида “фуқаролик жамияти” термини ишлатилишини қўллаб-қувватламайди. У бу борадаги фикрини замонавий конституцияларда фуқаролик жамияти тушунчасидан фойдаланилмаганлиги билан изоҳлайди.² В.В.Бойцова ва Л.В.Бойцовалар эса у фикрга қўшилмаган ҳолда “замонавий конституцияларнинг яратувчилари кўпинча анъанавий юридик (конституциявий-ҳуқуқий) терминларга асосланишларини” таъкидлайдилар³

Таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон Республикаси Конституциясида “фуқаролик жамияти” деган термин ишлатилмаган бўлсада, фуқароларнинг жамият ва давлат ишларини бошқаришда бевосита ҳамда ўз вакиллари орқали иштирок этиш ҳуқуқига эга эканликлари мустаҳкамланган.⁴

Мамлакатда самарали бошқарув кетаётганлигини учта нарса орқали билиб олиш мумкин: ҳукуматнинг бошқарув қобилияти, жавобгарлик ҳисси ва халқ олдида ҳисоб беришидандир. Ушбу жараёни ривожлантиришда албатта жамоатчилик фикри ва демократик жамоат доираси муҳим аҳамиятга эга.

¹ Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри Тошкент : Янги аср авлоди, 2018 . - 320 б.

² Чиркин, В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. М., 1999. - С. 135.

³ Бойцова , В .В, Бойцова , Л. В. Конституционное право в российской правовой системе // Общественные науки и современность. - М.: Наука, 1993. - Серия 6.

⁴ Узбекистан Республикасининг Конституцияси, Тошкент: Узбекистан НМИУ, 2018. - 80 б.

Демократик жамоат доираси - бу давлат ва жамият ўртасидаги эркин ва тенг ҳуқуқли фуқаролар бир - бирлари билан маълумот алмашиш ва ижтимоий муаммоларни муҳокама қилиш учун бирлашадиган макон ёки ҳозирги кунда ривожланиб бораётган фуқаролик жамияти институтлари деб ҳисобласа ҳам бўлади⁵

Фуқаролик жамияти ва унинг институтларига ўзининг изланишлари билан улкан ҳисса қўшган Ж.Ж.Руссо “Ижтимоий жартнома” асарида аҳдоқ меъёрлари ва ижтимоий келишув асосида шаклланган жамият аҳолисини эркинлик ва ҳуқуқий тарафлама таъминлашини очиб берган. “Агар ҳар биримиз ўз шахсиятимиз ва бор кучимизни умумжамоа ва унинг олий иродасига топширар эканмиз, натижада барчамиз учун ҳар биримиз ягона бутунликнинг ажралмас қисмига айланамиз”⁶

Бир мақсадли гуруҳдар, ижтимоий ҳаракат ташкилотлари, сиёсий партиялар ва аҳолининг элита вакилларининг таъсирини ортиши орқали муаммонинг кескинлиги юқори даражада кўтарилади ёки жамоатчилик фикрининг бекор бўлишига сабаб бўлади. Шу боисдан давлат ҳукумат ташкилотлари бошқарувда фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорликда фаолият олиб боришлари жамиятни тинчлик йўли билан бошқаришда самаралидир. “Жамият - ислохотлар ташаббускори” деган эзгу гоя доирасида Асосий қонунимизда фуқаролик жамияти институтларининг ўрни ва мақомини конституциявий жиҳатдан мустаҳкамлаш ҳам давр талабидир⁷ - деб келтирилган. Ш.М.Мирзиёевнинг фикри асосида эндиликда фуқаролик жамияти институтларини фаолиятини жамоатчилик фикрини ўрганган ҳолда қонуний равишда такомиллаштириш муҳим роль эгаллайди.

Ҳукуматда бўлаётган ижтимоий-сиёсий ислохотларни натижасини аниқлашда ва халқнинг бундан қанчалик розилигини билишда ва албатта жамоатчилик фикри назоратини ўрганишда фуқаролик жамияти институтларининг роли катта. Фуқаролик жамияти институтларининг фаолиятининг самарадорлиги шунда-ки, яъни жамоатчилик фикрининг таъсирчанлигини ва унинг мустаҳкамлигини амалга оширилаётган янгиликлардаги фикрлардан аниқлаш мумкин. Шунингдек, жамоатчилик фикрининг кескинлашувида фуқаролик жамияти институтлари маҳалла, оила, сиёсий партиялар, ижтимоий жамоалар ва элиталар фаолияти ҳисобга олинганда вақт ўтиши билан сезиларлик даражада ўзгарганлиги ёки ўзгармаганлигига гувоҳ бўлиш мумкин.

Ҳукуматдаги бошқарувчилар кўпинча ўзларини фуқароларга яқиндан биладигандек ҳис этишади афсуски, халқнинг шикоятлари, интилишлари ва фикрларини билиш учун етарлича яқин деб ҳисоблаш мушкул. Давлат ташкилотлари фуқароларнинг нафақат давлат бошқарувига бўлган фикрига еътибор бериши, балки ушбу масаладаги халқаро тажрибаларини қўлланган ҳолда келгусидаги қиёсий тадқиқот ҳаракатларининг марказига ўтиши ва келажақдаги ижтимоий тараққиёт учун стратегик ғоялар ишлаб чиқиши керак бўлади. Албатта бу учун жамият ва ҳукумат ўртасида фуқаролик жамияти институтлари дисциплинар ва ҳамкорлик билан иш юритиши муваффақиятнинг асосий элементи ҳисобланади.

Египет Конституциясида фуқаролик жамиятининг эркинлиги келтирилган. “Қонун фуқароларнинг демократик асосда касаба уюшмалари ва бошқа фуқаролик жамияти

⁵ Ҳақиқий дунё шароитида бошқарув ислоҳоти, 2 нашр. С. Одуғбеми ва Т. Жакобсон, Жаҳон банки, 15-37 бетлар 2008.

⁶ Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / пер. с. Фр. - М.: ”КАНОН-пресс”, “Кучково поле”, 1998,39 с.

⁷ Мирзиёев Ш.М., 2021 йил 8 декабрь - Конституция куни муносабати билан Ўзбекистон халқига байрам табриги. <https://president.uz/uz/lists/view/4815>.

институтларини тузиш ҳуқуқини кафолатлайди. Бундай уюшмалар ёки институтлар ҳуқуқий мақомга ега бўлиб, ўз фаолиятини еркин амалга оширади, ўз аъзоларининг турмуш фаровонлигини оширишга ҳисса қўшади, ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилади. Давлат қасаба уюшмалари ва бошқа бирлашмаларнинг мустақиллигини кафолатлайди. Қасаба уюшмалари директорлари кенгашлари фақат суд қарори асосида тарқатилиши мумкин. Давлат органлари таркибида иттифоқ тузиш мумкин эмас”⁸

Сўнги йилларда мамлакатимиз учун улкан ўзгаришлар ва туб ислохотлар даври бўлганлигини ҳаммамиз гувоҳи бўлиб турибмиз. Янгиланишлар ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида, шаҳар, туман, қиншоқ ва маҳаллаларда ўзининг намоёнлигини топди. Бундай туб ўзгаришлар оқибатида ижтимоий-сиёсий ҳаётимизга янги, аввал ҳеч қўлланилмаган иборалар, хусусан, «халқ билан мулоқот», «Президент портали», «танқидий таҳлил», «Президент мактаблари», «адолат кўрғони», «арзон уйлар», «технопарклар», «йўл харитаси», «жамоат хавфсизлиги», «китобхонлик кўникмаси» ва бошқа сўзлар кириб келди ҳамда ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланиб улгурди.

Ўзбекистонда кечаётган бундай жараёнлар мазмун-моҳиятининг таҳлили давлат томонидан Конституциямиз меъёрларига таянган ҳолда фуқаролик жамиятини ривожлантиришга қаратилган эътибор борган сари кучайиб бораётганлигини кўрсатмоқда.

Ривожланган мамлакатларнинг тажрибаси инновацион ривожланиш йўлини танлаган ҳар қандай давлат кучли фуқаролик жамияти ва унинг институтлари мавжуд бўлган ҳолдагина ўз мақсадларига эришишини кўрсатмоқда.

Таниқли мутахассис ҳисобланган америкалик сиёсатшунос Роберт Патнэмнинг фикрича «постиндустриал ривожланиш⁹ палласита кираётган давлатлар ижтимоий ўзгаришларга «сезувчан» ва уларга реакция қилишда мобил бўлган янги типдаги тузилмаларга катта эҳтиёж сезади - бундай тузилмалар эса айнан нодавлат ноғижорат ташкилотларидир»¹⁰. НТТларга хос бўлган янги жараёнларни илғаб олиш ҳамда улар юзасидан тезликда таклифларини бера олиш хусусияти инновацияга асосланган ривожланиш шароитида уларнинг ролини кескин оширади. Европанинг қатор мамлакатларида ўтказилган социологик тадқиқотлар ҳам бундай жамиятларда ННТлар сони ва мавқеининг ошиб борганлигини кўрсатди.

Бу эса фуқаролик жамияти институтлари ролининг ўсишини, уларнинг фуқаролар сиёсий ва ижтимоий ташаббусларини уйғунлаштириш борасида доимий изланиш олиб борадиган, аҳолини қийнаётган муаммолар ечимлари юзасидан аниқ ва манзилли дастурлар ишлаб чиқадиган «ақл фабрикаси» га айланишини тақозо қилади

Собиқ Совет Иттифоқи даврида нодавлат ноғижорат ташкилотлари “жамоат ташкилотлари” деб аталган бўлса, Ўзбекистон мустақиллигининг дасглабки йилларида “жамоат бирлашмалари” номини олди. Бунинг асосий сабаби Ўзбекистон Республикаси Конституциясида “нодавлат ноғижорат ташкилоти” эмас, балки айнан “жамоат бирлашмаси” атамасидан фойдаланилган

Халқаро шартномалар нодавлат ноғижорат ташкилоти тушунчасини назарда тутмайди. Ғарб мамлакатлари ва Россия Федерациясида нодавлат ноғижорат ташкилотлари “ноҳуқумат ташкилотлари” деб номланади.

⁸ Египет Конституцияси, - <https://worldconstitutions.ru/?p=1013>.

⁹ Постиндустриал жамият, <https://qomus.info/encyclopedia/cat-p/postindustrial-jamiyat-uz/>.

¹⁰ Putnam R. Tuning in, Tuning out; the Strange Disappearance of Social Capital in America/ ZPolitical Science and Politics. 1995. Vol, XXVn, №4.

М.Моховикованинг айтишича Ўзбекистонда “нохукумат” деган сўздан атайлаб воз кечилган, чунончи олиманинг фикрига кўра бундай сўзнинг ишлатилиши “хукуматга карши” деган маънони келтириб чиқаради.¹¹

Цивилист олим В.Р.Топилдиевнинг фикрича, нодавлат нотижорат ташкилотлари жамоат бирлашмаси, жамоат фонди, муассаса шаклида, шунингдек, қонунларда назарда тутилган бошқа шаклда ташкил этилиши мумкин. Нодавлат нотижорат ташкилотлари ўзларининг фаолиятини мувофиқлаштириб бориш, шунингдек, умумий манфаатларини ифодалаш ҳамда ҳимоя қилиш мақсадида уюшмалар (иттифоқлар) шаклида бирлашмалар тузиши мумкин¹².

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларига мувофиқ ҳукумат деганда - Вазирлар Маҳкамаси, яъни ижро этувчи ҳокимиятни амалга оширувчи орган тушунилади. Шунга мувофиқ, нодавлат нотижорат ташкилотларни “нохукумат ташкилоти” деб номлаш, уларнинг фақатгина ижро этувчи ҳокимиятдан холи эканлигини англатади. Ваҳоланки, нодавлат нотижорат ташкилотлар нафақат ижро этувчи ҳокимиятдан, балки бошқа ҳокимият органлари (қонун чиқарувчи ва суд)дан ҳам мустақилдирлар.

Айтиш жоизки, жамоат бирлашмалари Ўзбекистонда нодавлат нотижорат ташкилотларининг конституциявий шаклига мансуб. Хусусан, и Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 58-моддасида “давлат жамоат бирлашмаларининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига риоя этилишини таъминлайди, уларга ижтимоий ҳаётда иштирок этиш учун тенг ҳуқуқий имкониятлар яратиб беради” деб кўрсатилган.

Яна бир масала, Ҳозирги кунда дунё бўйлаб рақамлаштириш жараёнлари авж олаётганини эътиборга олиб давлат ва фуқаролик жамияти ўртасидаги муносабатларни анъанавий шакллардан рақамлаштиришнинг янгича усул ва механизмларидан самарали фойдаланиш асосида ташкил этишнинг долзарблиги ошиб бормоқда.

Хулоса қилиб айтганда, янги Ўзбекистонни барпо этиш борасида амалга оширилаётган ислохотлар давлатнинг ўзи фуқаролик жамияти институтларини ривожлантиришдан манфаатдор эканлигини кўрсатмоқда, келгусида уларнинг кенг авж олиши эса давлат ва фуқаролик жамияти ўртасидаги ҳамкорликнинг янги шакл ва моделларини юзага келишига олиб келади.

Янги тахрирда қабул қилинаётган Конституцияга Фуқаролар ва фуқаролик жамияти институтлари Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетининг шакллантирилиши ва ижро этилиши устидан жамоатчилик назоратини амалга оширишлари кераклигини таклиф қиламан.

Конституциямизнинг тегишли нормаларига ўзгартириш ва кўшимчалар киритилиши бу конституциямизнинг янада такомиллашувига, халқ манфаатларининг кафолатланишига ва ҳаётий заруратнинг акс этишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри Тошкент : Янги аср авлоди, 2018 . - 320 б.
2. Чиркин, В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. М., 1999. - С. 135.
3. Бойцова , В.В, Бойцова , Л. В. Конституционное право в российской правовой системе // Общественные науки и современность. - М.: Наука, 1993. - Серия 6.

¹¹ Асьянов , Ш. М., Куликова , М. Ш., Исаева , А. Нодавлат нотижорат ташкилотларни рўйхатдан ўтказиш ва уларнинг фаолиятига дойр қўлланма . - Тошкент, 2008. - 54 б .

¹² Топилдиев. В.Р. Фуқаролик ҳуқуқи Университет. –Т., 2014. 157 б.

4. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2018. - 80 б.
5. Ҳақиқий дунё шароитида бошқарув ислоҳоти, 2 нашр. С. Одугбеми ва Т. Жакобсон, Жаҳон банки, 15-37 бетлар 2008
6. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / пер. с. Фр. - М.: "КАНОН-пресс", "Кучково поле", 1998,39 с.
7. Мирзиёев Ш.М., 2021 йил 8 декабрь Конституция куни муносабати билан Ўзбекистон халқига байрам табриги. <https://president.uz/uz/lists/view/4815>
8. Египет Конституцияси,- <https://worldconstitutions.ru/?p=1013>
9. Постиндустриал жамият, <https://qomus.info/encyclopedia/cat-p/postindustrial-jamiyat-uz/>
10. Putnam R. Tuning in, Tuning out; the Strange Disappearance of Social Capital in America/ ZPolitical Science and Politics. 1995. Vol, XXVm, №4.
11. Асъянов , Ш. М., Куликова , М. Ш., Исаева , А. Нодавлат нотижорат ташкилотларни рўйхатдан ўтказиш ва уларнинг фаолиятига дойр қўлланма . - Тошкент, 2008. - 54 б .
- 12.Топилдиев. В.Р. Фуқаролик ҳуқуқи. Университет. –Т., 2014. 157 б.